

BIOTECH CAMPUS TULLN
FH WIENER NEUSTADT
– Biotechnology & Digital Future –

Enzymatisch polymerisiertes Lignosulfonat als biobasierter Klebstoff für Biokomposite

Bachelorarbeit – Projektarbeit

Eingereicht von:	Natalie Müllner
Personenkennzeichen:	21105680416
am	Fachhochschul-Bachelorstudiengang Biotechnische Verfahren
durchgeführt bei:	Institut f. Umweltbiotechnologie, IFA Tulln
Betreuung durch:	Dipl.-Ing. Sebastian Gritsch, MSc.
Begutachter:	Dr. Justyna Rechthaler

Tulln, 04.06.2025

EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG

Ich erkläre an Eides statt, dass diese Arbeit ausschließlich von mir selbst verfasst wurde und ich diese Arbeit nicht zuvor an einer anderen Bildungseinrichtung zum Zwecke der Erlangung eines akademischen Grades vorgelegt habe.

Insbesondere wurden Beiträge anderer Personen und künstlicher Intelligenz entsprechend kenntlich gemacht sowie die in dieser Arbeit verwendeten Daten entsprechend der dargestellten Verfahren gewonnen und richtig wiedergegeben.

Tulln, 04.06.2025

Datum

Unterschrift

Kurzzusammenfassung

Die Holzwerkstoffindustrie zählt zu den Hauptverbrauchern synthetischer Klebstoffe. Konventionelle Systeme auf Formaldehydbasis bieten zwar gute technische Eigenschaften, stehen jedoch aufgrund ihrer petrochemischen Herkunft und möglicher gesundheitlicher Risiken zunehmend in der Kritik. Vor dem Hintergrund verschärfter gesetzlicher Vorgaben und wachsender Nachhaltigkeitsanforderungen gewinnt die Entwicklung biobasierter, emissionsarmer Klebstoffe an Bedeutung. Ein besonders vielversprechender Ansatz ist der Einsatz von Lignosulfonat als Ausgangsstoff. Aufgrund seiner phenolischen Struktur, chemischen Reaktivität und guten Verfügbarkeit eignet es sich hervorragend für die Entwicklung formaldehydfreier Klebstoffsysteme. Die enzymatische Polymerisation mit Laccasen stellt dabei eine umweltschonende Modifizierungsmethode dar, um die Adhäsionseigenschaften gezielt zu verbessern und Lignosulfonat für den Einsatz als Klebstoffkomponente aufzuwerten. Auf dieser Grundlage zielte die vorliegende Arbeit auf die Entwicklung eines biobasierten Klebstoffs auf Basis von enzymatisch polymerisiertem Lignosulfonat zur Herstellung von Biokompositen ab. Die Polymerisation erfolgte unter Einsatz der Laccase aus *Myceliophthora thermophila* (MtL) in Anwesenheit verschiedener Weichmacher (Sorbitol, PEG600, PEG1000 und Lävulinsäure). Die resultierenden Produkte wurden sowohl zu Lignin-Filmen als auch zu Holzpartikel-basierten Biokompositen weiterverarbeitet. Zur Charakterisierung der Zwischen- und Endprodukte kamen verschiedene Verfahren zum Einsatz, darunter FT-IR-Spektroskopie, Wasserkontaktwinkelmessungen, Viskositäts- und Molekulargewichtsbestimmung, Quellversuche sowie mechanische Prüfungen zu Zug- und Biegeverhalten. Die Lignin-Filme zeigten in Abhängigkeit von der Weichmacherformulierung deutliche Unterschiede in Homogenität, Benetzungsverhalten und mechanischen Eigenschaften. Besonders die Kombinationen mit Sorbitol sowie PEG600 führten zu elastischen, gut verarbeitbaren Filmen. Die hergestellten Biokomposite wurden auf ihre Biegefestigkeit gemäß DIN EN 310 und ihre Wasserbeständigkeit gemäß DIN EN 312 geprüft. Dabei zeigte das PEG600-basierte Komposit die vielversprechendsten Eigenschaften. Die Ergebnisse dieser Arbeit belegen, dass enzymatisch polymerisiertes Lignosulfonat in Kombination mit gezielt ausgewählten Weichmachern eine vielversprechende Grundlage für die Entwicklung nachhaltiger, formaldehydfreier Klebstoffe und Holzwerkstoffe bietet.

Schlagworte

Biobasierter Klebstoff, Lignosulfonat, enzymatische Polymerisation, Laccase, Weichmacher, Biokomposite

Abstract

The wood-based panel industry is one of the main consumers of synthetic adhesives. Conventional formaldehyde-based systems offer favorable technical properties but are increasingly criticized due to their petrochemical origin and potential health risks. Considering stricter regulatory requirements and growing sustainability demands, the development of bio-based, low-emission adhesives is gaining importance. One particularly promising approach is the use of liginosulfonate as a starting material. Due to its phenolic structure, chemical reactivity, and good availability, liginosulfonate is well-suited for the development of formaldehyde-free adhesive systems. Enzymatic polymerization using laccases represents an environmentally friendly modification method to specifically enhance the adhesion properties and upgrade liginosulfonate for use as an adhesive component. Based on this, the present study aimed to develop a bio-based adhesive derived from enzymatically polymerized liginosulfonate for the production of biocomposites. Polymerization was carried out using the laccase from *Myceliophthora thermophila* (MtL) in the presence of various plasticizers (sorbitol, PEG600, PEG1000, and levulinic acid). The resulting products were processed into both liginin films and wood particle-based biocomposites. To characterize the intermediate and final products, various analytical techniques were employed, including FT-IR spectroscopy, water contact angle measurements, viscosity and molecular weight analysis, swelling tests, as well as mechanical tests for tensile and bending strength. Depending on the plasticizer formulation, the liginin films exhibited pronounced differences in homogeneity, wettability, and mechanical properties. Combinations with sorbitol and PEG600 resulted in elastic, well-processable films. The biocomposites produced were evaluated for bending strength according to DIN EN 310 and for water resistance by DIN EN 312. The PEG600-based composite showed the most promising performance. Overall, the results of this study demonstrate that enzymatically polymerized liginosulfonate, in combination with carefully selected plasticizers, provides a promising foundation for the development of sustainable, formaldehyde-free adhesives and wood-based materials.

Keywords

Bio-based adhesives, liginosulfonate, enzymatic polymerisation, laccase, plasticizer, biocomposites